

Т.С. СУХИНА

**Новая экономическая реальность:
динамика социально-трудовых отношений***

Аннотация. В статье исследуется динамика социально-трудовых отношений в условиях новой экономической реальности. В 2023 г. фундаментальной проблемой рынка труда в России стал дефицит человеческих ресурсов при рекордно низком уровне безработицы. Рассматривается целый ряд причин, способствующих возникновению дефицита кадров. Основная причина нехватки работников — демографическая. Инертность системы образования не позволяет быстро реагировать на изменения рынка труда. Для решения проблемы дефицита кадров необходима трансформация рынка труда, для этого нужны новые подходы и инструменты.

Ключевые слова: новая экономическая реальность, социально-трудовые отношения, динамика социально-трудовых отношений, рынок труда, дефицит кадров, безработица, работодатель, работник.

Abstract. The article examines the dynamics of social and labor relations in the new economic reality. In 2023, the fundamental problem of the labor market in Russia was the shortage of human resources with a record low unemployment rate. A number of reasons contributing to the personnel shortage are considered. The main reason for the shortage of workers is demographic. The inertia of the education system does not allow it to quickly respond to changes in the labor market. To solve the problem of personnel shortages, a transformation of the labor market is necessary; this requires new approaches and tools.

Keywords: new economic reality, social and labor relations, dynamics of social and labor relations, labor market, personnel shortage, unemployment, employer, employee

УДК 330; 304
ББК 65; 60.5

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Сухина Т.С. Новая экономическая реальность: динамика социально-трудовых отношений // Фило-софия хозяйства. 2023. № 6. С. 224—235. DOI:

Рынок труда и динамика социально-трудовых отношений отражают ситуацию в экономике государства и на рынке в целом. В 2023 г. фундаментальной проблемой рынка труда в России стал дефицит человеческих ресурсов при рекордно низком уровне безработицы. Дефицит кадров наблюдался в России и раньше, но по преимуществу в отдельных отраслях, особенно остро он проявился в конце пандемии, когда в восстанавливающейся экономике вырос спрос на рабочие руки. В дальнейшем геополитический фон и санкционное давление усугубили ситуацию.

В опубликованном в сентябре докладе Банка России о состоянии региональной экономики приводятся данные, что 60% предприятий сообщили о нехватке персонала, при этом уровень безработицы снизился до исторического минимума в 3%. Спрос на сотрудников в сентябре 2023 г. увеличился на 47% по сравнению с сентябрем 2022 г. и на 3% по сравнению с августом 2023 г., при этом среднее число соискателей работы выросло лишь на 0,8% к предыдущему месяцу при сокращении на 3% в годовом сравнении [6; 24].

Дефицит кадров на рынке труда является актуальной и серьезной проблемой, которая негативно сказывается на различных отраслях экономики. Существует целый ряд причин, способствующих возникновению дефицита кадров:

- демографический фактор — сокращение численности трудоспособного населения, увеличение доли пожилых людей в общей структуре населения, соответственно снижение количества работающих, в результате увеличение дефицита кадров;
- недостаток высококвалифицированных специалистов в новых и высокотехнологичных областях — образовательная система не всегда успевает адаптироваться к новым требованиям к квалификации сотрудников в современной экономике;
- быстрое развитие технологий: прогрессивное развитие технологий требует новых знаний и навыков, в связи с чем возникает дефицит специалистов в сферах, где необходимы новые компетенции и умения;
- проблемы социальной мобильности — отсутствие благоприятных условий жизни или высокие расходы на переезд и адаптацию в новом месте не способствуют перемещению потенциаль-

ных работников в регионы с более высоким спросом на определенные специальности;

- недостаточное финансирование образования и научных исследований: отсутствие инвестиций, а в результате кадров, отсутствие новых знаний и технологий снижает конкурентоспособность экономики и создает проблемы на рынке труда;

- низкий уровень заработной платы и недостаточные социальные гарантии, непривлекательные условия труда могут отталкивать людей от выбора определенной профессии или стимулировать уход на работу за границу;

- структурный дисбаланс между предложением труда и спросом на него, произошедший в результате грандиозной перестройки из-за пандемии коронавируса в 2020 г., потребовавшей массивного межсекторального перераспределения рабочей силы, а затем аналогичной ситуации в 2022 г., вызванной расширением западных санкций в отношении России. Переформатирование рынка труда процесс длительный, и требуется время на заполнение значительного числа вакансий, которые могли возникать как в расширяющихся секторах экономики, так и в секторах, которые в новых условиях были вынуждены искать замену утерянным работникам (в результате мобилизации и релокации) [13].

Рынок труда меняется, и речь уже не о временных трудностях, а о новой реальности, в которой нужно учиться работать и эффективно справляться с растущими кадровыми запросами бизнеса [2].

По данным исследований Банка России загрузка рабочей силы в промышленности в целом в июне достигла максимума за всю историю наблюдений. Основными причинами роста спроса на труд являются расширение производства на предприятиях на фоне ухода с рынка иностранных компаний и рост госзаказа, значительно вырос спрос на труд со стороны импортозамещающих производств, стремящихся занять рыночные ниши после ухода из страны большого числа иностранных фирм. По данным августовского опроса проблемы с наймом персонала есть в 80% компаний. Наибольший дефицит кадров испытывают обрабатывающие производства, особенно в машиностроении и химической промышленности. В связи с ростом числа заказов от государства часть производств перешла на

работу в три смены, в частности, на такой график работы перешли производители металлических изделий в Воронежской, Владимирской, Тамбовской и Новосибирской областях. Одно из приборостроительных предприятий юга России ввело четвертую рабочую смену [6; 24-26].

Наиболее востребованы сейчас IT-специалисты (разработчики, бизнес-аналитики, специалисты по информационной безопасности и т.д.), также большой спрос на производственных рабочих и инженерные специальности, реальный недостаток работников массовых профессий, таких как водители, медсестры, продавцы, строители и курьеры. Развитие сферы услуг и доставки во время пандемии способствовало росту зарплат работников и теперь они могут и привыкли зарабатывать больше, чем на производстве.

Во многом кадровый дефицит связан с тем, что номенклатура профессий расширяется в сторону тех, которые лучше осваивает молодежь. Например, это специальности, связанные с автоматизацией и цифровизацией производственных процессов. Поэтому экономике нужны молодые креативные кадры [9, 12].

Основная причина нехватки работников — демографическая. Каждый год в последние 10 лет на рынок труда приходит на 100 тысяч меньше молодых специалистов, чем годом ранее. Повышенная смертность в пандемию коронавируса, которая, по некоторым оценкам, лишила рынок труда примерно миллиона человек, и потеря почти двух миллионов работников на фоне специальной военной операции — это контрактники и мобилизованные граждане, и уехавшие из страны [3].

В 2020 г. из-за пандемии коронавируса российская экономика столкнулась с необходимостью масштабной перестройки, что, в свою очередь, потребовало значительного перераспределения рабочей силы между разными секторами. В 2022 г. аналогичная ситуация была вызвана санкциями ряда западных стран в отношении России. Но «переформатирование» рынка труда, требует временных затрат, что приводит к появлению большого числа вакансий, заполнение которых сопровождается большими трудностями.

В результате структурного сдвига в российской экономике, произошедшего в 2022 г. под влиянием геополитических причин, расширения и ужесточения санкций, стремительного развития за-

пуска новых импортозамещающих производств и увеличения госзаказа, разрыв между численностью работников на рынке труда и потребностями работодателей стал настолько большим, что эта проблема вышла на первый план и в бизнес-повестке, и на правительственном уровне [6; 24-26].

Текущая ситуация на российском рынке труда резко отличается от той, что наблюдалась во время пандемии, когда часть сотрудников отправляли в вынужденные отпуска, а части сокращали рабочие часы. Теперь ряд предприятий пытается решить проблему дефицита кадров путем переработок сотрудников. На фоне рекордно низкой безработицы 43% имеющих постоянную занятость россиян как минимум один раз в неделю вынуждены тратить личное время на решение рабочих задач. Резкое сокращение числа сотрудников, находящихся в простое или работающих неполный день, напрямую повлияло на увеличение длительности рабочей недели. Количество таких сотрудников снизилось в 3,5 раза: в 2022 г. насчитывалось около 130 тыс. человек, работающих с неполной загрузкой, то теперь их меньше 40 тыс. [10].

По результатам исследований, проведенных исследовательским центром «Зарплаты.ру» совместно с СК «Росгосстрах» «80% россиян хотели бы перейти на четырехдневную рабочую неделю, половина опрошенных (49%) ответили, что перешли бы на такой формат только при условии сохранения размера заработной платы, 20% считают, что четырехдневная рабочая неделя позволит эффективнее работать, а 11% были бы рады дополнительному дню для отдыха» [4]. Но в реальности две трети (64%) россиян признались, что не успевают даже выкроить время на обед в течение рабочего дня, при этом 51% опрошенных (больше половины) в случае форс-мажоров приходится трудиться и в выходные. Почти каждый шестой респондент (15%) работает в выходные довольно часто, если не успевает доделать дела в будни или чтобы выполнить больше задач. При этом премию за переработки просит лишь 41% россиян, и лишь у 22% участников опроса переработки оплачиваются по договору [4].

Современные тенденции на рынке труда. Для решения проблемы дефицита кадров необходима трансформация рынка труда, для этого нужны новые подходы и инструменты. Повышение зар-

плат, снижение требований к опыту, навыкам и полу кандидатов, улучшение условий труда, предложение гибкого графика и удаленной работы — это новые тренды на рынке труда, помогающие работодателям найти и удержать сотрудников.

Повышение зарплат. В нормальных экономических условиях предприятия повышают зарплату вследствие роста производительности, а сейчас размер оплаты труда формируется в отрыве от эффективности работников. Из-за дефицита кадров работодатели вынуждены поднимать зарплаты: 75% опрошенных повышали денежное вознаграждение своим сотрудникам в 2023 г. [6; 24-26].

По данным исследований «Авито Работы», «средний размер предлагаемых зарплат за год увеличился на 38% и достиг уровня 60 137 руб. в целом по стране. По данным Росстата, в июле 2023 года средняя номинальная зарплата в организациях составила 71,4 тыс. руб.» [7].

Зарплатные ожидания действительно растут. По данным исследования «Работы.ру» средний ожидаемый доход россиян в 2023 г. составил 84 тыс. рублей в месяц вне зависимости от региона и отрасли работы. А идеальный доход в 2023 г., по мнению граждан, начинается от 133 тыс. рублей в месяц.

Повышению зарплат способствует и снижение притока мигрантов, из-за ослабления рубля. По прогнозу Минэкономразвития, в целом по России в 2023 г. ожидается рост реальной зарплаты на 6,2%, а по расчетам Центробанка на основе прогнозов аналитиков по номинальной заработной плате и средней инфляции предполагается, что и реальная зарплата вырастет на 5,5% [6; 24-26].

Улучшение условий труда. При выборе работы соискатели все больше обращают внимание на условия труда — удобный график работы, удаленность производственной площадки, транспортную доступность, социально-бытовые условия, внутренний климат в коллективе, корпоративную культуру, ценностные приоритеты. Важным инструментом по удержанию и привлечению персонала становится гибридный или удаленный режим работы, расширение обучающих программ, оформление мобилизационной брони, улучшение офисных пространств. По статистике компании HeadHunter в октябре 2023 г. вакансий с удаленным или гибридным режимом работы стало на 162% больше, чем в 2022 г., и на 86% больше, чем в

пандемийном 2021 г. Также за год после объявления частичной мобилизации на 255% выросло число вакансий с упоминанием брони или отсрочки от военной службы — с 0,4 тыс. до 1,5 тыс. [7].

В значительной мере увеличение рабочих часов в России произошло за счет роста экономической активности и вовлеченности женщин. Показательно, что в 2023 г. рабочая неделя у женщин выросла на 27 минут, а у мужчин практически не изменилась (плюс четыре минуты). Выпадение из экономики большого количества мужчин — мобилизованных и уехавших из страны после начала СВО — значительно повлияло на готовность работодателей к трудоустройству женщин даже на традиционно мужские позиции. В этой ситуации нужно создавать условия для удовлетворения их потребностей — это могут быть гибкие условия труда, в том числе гибкий график работы, карьерный рост и другие меры.

Женщины составляют 48,7% занятого населения России — сейчас экономически активны 34,4 млн россиянок. Кроме того, им принадлежит около 30 процентов субъектов малого и среднего бизнеса (более 1,7 миллиона предприятий) [4].

Также работодателям приходится изменять отношение к возрастным сотрудникам, создавать условия для сохранения их здоровья и повышения квалификации в соответствии с новыми требованиями, тем самым сдерживая их желание выхода на пенсию. Для молодежи важны программы развития, позволяющие продвигаться по карьерной лестнице, социальная поддержка работников с детьми [9].

Система образования достаточно инертна и не может быстро реагировать на изменения рынка труда. Например, сейчас во всех секторах экономики острая нехватка ИТ-кадров. Конечно, специалистов в области информационных технологий стали готовить везде, даже в среднеспециальных учебных заведениях, но, чтобы выпускникам набраться опыта, требуется время. Часто работодатели тратят до полугода на поиск опытных ИТ-специалистов. Но те, кто готов платить хорошие деньги за труд айтишника, находят специалистов гораздо быстрее.

Интернет-маркетологи, диджитал-специалисты, эксперты в сфере онлайн-образования, специалисты по работе с нейросетями

ми — вот новые профессии, которые появились на рынке и востребованы работодателями.

Повышение производительности труда. Важная причина потребности некоторых предприятий в значительном количестве работников — недостаточная производительность труда как следствие не проведенной вовремя модернизации. В прогнозе Минэкономразвития на 2024—2026 гг. отмечается, что «рост производительности труда является ключевой задачей для решения существующей проблемы дефицита на рынке труда» [11]. В 2022 г. производительность труда снизилась на 3,6%, и такое снижение стало максимальным с 2009 г., учитывая, что внутренние риски связаны, прежде всего, с дефицитом кадров на рынке труда, «ключевой задачей является повышение производительности труда, а также обеспечение максимальной гибкости рынка труда, подготовка и переподготовка кадров» [11].

При этом производительность труда в России низкая не потому, что люди плохо работают, а потому, что в стране мало высокотехнологичных производств. С помощью автоматизации и цифровизации предприятие может не только снизить или полностью убрать факторы вредности и снизить риски травматизма, но и сократить количество требуемых сотрудников [14]. Но для реализации такой стратегии требуются долгосрочные инвестиции, объем которых сопоставим с тратами на повышение вознаграждения на 20—30% на горизонте 20 лет, и для многих проще и надежнее выбрать второй вариант [6; 24-26].

Искусственный интеллект. По мнению главы Сбербанка Германа Грефа «искусственный интеллект поможет восполнить дефицит кадров в России "во всех областях без исключения", но это произойдет не сразу, а в ближайшие 2—3 года» [5].

Развитие технологий искусственного интеллекта в России сдерживается существенным дефицитом квалифицированных кадров — нехватка профильных специалистов оценивается не менее чем в 10 тыс. человек. Особенно серьезно это касается специалистов категорий middle и senior. Например, по результатам исследования, проведенного Ассоциацией ФинТех основным барьером при внедрении технологий искусственного интеллекта (ИИ) в финансовом секторе 83% опрошенных компаний назвали дефицит профильных

специалистов, наиболее востребованными специалистами в области искусственного интеллекта стали дата-сайентисты, дата-инженеры и дата-аналитики. [8].

Импортозамещение программного обеспечения не является «тормозящим» фактором для развития ИИ, так как 76% используют решения на основе Open Source, а трудности с «железом» можно решить, но с кадрами все обстоит гораздо сложнее, т.к. технологии создаются людьми, и если не будет инженеров, то не стоит обсуждать и дальнейшее развитие технологий., особенно инженерных, физико-математических кадров. В России создана и существует мощная техническая школа и важно ее сохранить, поэтому без комплексной государственной программы по подготовке кадров не обойтись» [15].

Прогнозы экспертов относительно того, как долго будет ощущаться кадровый дефицит, расходятся. Есть мнение, что пик спроса на труд пройден, возможно, проблема будет ощущаться еще 2—3 года, но если говорить про демографическую ситуацию в целом, то по многим оценкам она «начнет улучшаться лишь в самом конце 2020-х гг. [1].

В целом, причины дефицита кадров на рынке труда могут быть разнообразными и зависеть от конкретной отрасли и региона. Однако, важно принять меры для преодоления этой проблемы, так как она может негативно сказаться на экономическом развитии и конкурентоспособности страны. Это может включать в себя улучшение системы образования, повышение заработной платы и социальных гарантий, привлечение иностранных специалистов, а также поддержку и развитие отраслей, требующих особого внимания.

Литература

1. *Баикатова А.* В России вдруг оказалось некому работать // Независимая газета. 08.10.2023: URL: https://www.ng.ru/economics/2023-10-08/1_8846_vacancies.html?utm_source=uxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D (дата обращения: 20.10.2023).

2. *Воробьева Е.* В поисках рабочих рук // Коммерсантъ HR-технологии: URL: <https://www.kommersant.ru/doc/6237106> (дата обращения: 12.10.2023).

3. Горячева В. В России объяснили причины дефицита кадров: URL: <https://lenta.ru/news/2023/10/16/v-rossii-ob-yasnili-prichiny-defitsita-kadrov/> (дата обращения: 17.10.2023).
4. Горячева В. Россияне стали больше работать. Почему стране придется забыть о четырехдневной рабочей неделе?: URL: <https://lenta.ru/articles/2023/07/26/trud/> (дата обращения: 18.10.2023).
5. Греф заявил о возможности ИИ восполнить кадровый дефицит в России: URL: <https://gia.ru/20230921/gref-1897832902.html>.
6. Доклад Региональная экономика: комментарии ГУ. № 22. Сентябрь 2023 года: URL: [report_01092023.pdf](https://www.cbr.ru/report_01092023.pdf) (cbr.ru) (дата обращения: 15.10.2023).
7. Деготькова И. Эксперты описали стратегии компаний в условиях дефицита кадров: URL: <https://www.rbc.ru/economics/06/10/2023/651e85539a794798a8d17162>. (дата обращения: 18.10.2023).
8. Исследование: Финтехассоциация 2023. Применение технологий искусственного интеллекта на финансовом рынке: URL: https://d-russia.ru/wp-content/uploads/2023/08/kljuchevye_vyvody_primenenie_tehnologii_iskusstvennogo_intellekta-2.pdf (дата обращения: 15.10.2023).
9. Левицкая А.Н. Российский рынок труда в условиях дефицита молодых специалистов: проблемы и перспективы развития // Творчество молодых ученых. 2022. № 1. С. 159—167.
10. Рычкова Е. Работа-работа, уйди на Федота: россияне мечтают о четырехдневке // Накануне.RU: URL: https://www.nakanune.ru/articles/121071/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D (дата обращения: 18.10.2023).
11. Росстат сообщил о падении производительности труда в стране в 2022 году на 3,6%: URL: <https://www.interfax.ru/business/924578> (дата обращения: 18.10.2023).
12. Садовая Е.С., Сауткина В.А., Зенков А.Р. Формирование новой социальной реальности: технологические вызовы. М.: ИМЭМО РАН, 2019. 190 с.
13. Сапрыкин В.А., Бочкова Т.А. Рынок труда: текущее состояние и современные тенденции // Journal of Economy and Business. 2022. № 4—2. С. 101—104.

14. Сухина Т.С. Изменение социально-трудовых отношений в условиях цифровизации // *Философия хозяйства*. 2022. № 1. С. 252—262.

15. Сухина Т.С. Ценности движения за свободу программного обеспечения // *Философия хозяйства*. 2020. № 6. С. 148—160.

References

1. *Bashkatova A.* V Rossii vdruk okazalos' nekomu rabotat' // *Nezavisimaya gazeta*. 08.10.2023: URL: https://www.ng.ru/economics/2023-10-08/1_8846_vacancies.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D (data obrashcheniya: 20.10.2023).

2. *Vorob'eva E.* V poiskah rabochih ruk // *Kommersant*" HR-tehnologii: URL: <https://www.kommersant.ru/doc/6237106> (data obrashcheniya: 12.10.2023).

3. *Goryacheva V.* V Rossii ob"yasnili prichiny deficita kadrov: URL: <https://lenta.ru/news/2023/10/16/v-rossii-ob-yasnili-prichiny-deficita-kadrov/> (data obrashcheniya: 17.10.2023).

4. *Goryacheva V.* Rossiyane stali bol'she rabotat'. Pochemu strane pridetsya zabyt' o chetyrekhdnevnoj rabochej nedele?: <https://lenta.ru/articles/2023/07/26/trud/> (data obrashcheniya: 18.10.2023).

5. Gref zayavil o vozmozhnosti II vospolnit' kadrovyy deficit v Rossii: URL: <https://ria.ru/20230921/gref-1897832902.html>.

6. Doklad Regional'naya ekonomika: komentarii GU. № 22. Sentyabr' 2023 goda: URL: report_01092023.pdf (cbr.ru) (data obrashcheniya: 15.10.2023).

7. Degot'kova I. Eksperty opisali strategii kompanij v usloviyah deficita kadrov: URL: <https://www.rbc.ru/economics/06/10/2023/651e85539a794798a8d17162>. (data obrashcheniya: 18.10.2023).

8. Issledovanie: Fintekhassociaciya 2023. Primenenie tekhnologij iskusstvennogo intellekta na finansovom rynke: URL: https://d-russia.ru/wp-content/uploads/2023/08/kljuchevye_vyvody_primenenie_tekhnologii_iskusstvennogo_intellekta-2.pdf (data obrashcheniya: 15.10.2023).

9. *Levickaya A.N.* Rossijskij rynek truda v usloviyah deficyta molodyh specialistov: problemy i perspektivy razvitiya // *Tvorchestvo molodyh uchenyh*. 2022. № 1. S. 159—167.

10. *Rychkova E.* Rabota-rabota, ujdj na Fedota: rossiyanec mechtajut o chetyrekh dnevkach // *Nakanune.RU*: URL: https://www.nakanune.ru/articles/121071/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D (data obrashcheniya: 18.10.2023).

11. Rosstat soobshchil o padenii proizvoditel'nosti truda v strane v 2022 godu na 3,6%: URL: <https://www.interfax.ru/business/924578> (data obrashcheniya: 18.10.2023).

12. *Sadovaya E.S., Sautkina V.A., Zenkov A.R.* Formirovanie novoj social'noj real'nosti: tekhnologicheskie vyzovy. M.: IMEMO RAN, 2019. 190 s.

13. *Saprykin V.A., Bochkova T.A.* Rynek truda: tekushchee sostoyanie i sovremennye tendencii // *Journal of Economy and Business*. 2022. № 4—2. S. 101—104.

14. *Suhina T.S.* Izmenenie social'no-trudovyh otnoshenij v usloviyah cifrovizacii // *Filosofiya hozyajstva*. 2022. № 1. S. 252—262.

15. *Suhina T.S.* Cennosti dvizheniya za svobodu programmogo obespecheniya // *Filosofiya hozyajstva*. 2020. № 6. S. 148—160.